

Elizabeth Philpot: fossilista à penumbra de seus conhecidos

Elizabeth Philpot: fossilist in the shadows of her acquaintances

Nickolas Smith¹, Gabriela Suñer² & Waldir Stefano³

Resumo: Elizabeth Philpot (1780-1857) foi uma fossilista importante no século XIX. Nascida em Londres, Philpot se mudou, em 1805, para Lyme Regis, Dorset, Inglaterra; um centro fossilífero em rápido desenvolvimento na época. Nesta nova cidade, Elizabeth começou a se interessar pelos fósseis do local e a coletá-los, algo comum para os habitantes desta Pérola de Dorset – que exploravam cada vez mais as costas sedimentares da região em busca de fósseis para vender aos turistas. Por meio de seu novo interesse, Philpot fez amizade com diversos personagens históricos do âmbito da paleontologia e geologia, tal como: Mary Anning, William Buckland, Mary Buckland e Louis Agassiz. Ademais, com sua vasta coleção de fósseis, Elizabeth Philpot ajudou a desenvolver tais áreas da ciência; dentre seus mais notórios achados encontra-se um *Plesiosaurus* quase completo, que preencheu lacunas importantes na história natural e na classificação dos répteis pré-históricos.

Palavras-chave: Elizabeth Philpot; História da Geologia e Paleontologia; Lyme Regis; Mary Anning; Paleontologia.

Abstract: Elizabeth Philpot (1780-1857) was an important fossilist of the 19th century. Born in London, Philpot moved in 1805 to Lyme Regis, Dorset, England; a rapidly developing fossiliferous center at the time. In this new city, Elizabeth began to take interest in the fossils there present and to collect them, something common for the inhabitants of this Pearl of Dorset - who increasingly explored the region's sedimentary coasts in search of fossils to sell to tourists. Through this new interest, Philpot became friends with several historical characters in the field of paleontology and geology, such as: Mary Anning, William Buckland, Mary Buckland and Louis Agassiz. Furthermore, with her vast collection of fossils, Elizabeth Philpot helped to develop these areas of science; among her most notorious finds is an almost complete specimen of *Plesiosaurus*, which filled important gaps in the natural history and classification of prehistoric reptiles.

Keywords: Elizabeth Philpot; History of Geology and Paleontology; Lyme Regis; Mary Anning; Paleontology.

¹ Nickolas de Azevedo Smith. Graduando de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. nick.azsmith@gmail.com

² Gabriela Suñer Pereira. Graduanda de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. gabysuner@gmail.com

³ Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Líder do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. Waldir Stefano. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Líder do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. waldir.stefano@mackenzie.br

1 Lyme Regis: Um Cenário Fossilista da Paleontologia:

Apelidada de Pérola de Dorset, a pequena vila costeira de Lyme Regis faz parte da Costa do Jurássico¹ (Fig. 1), no sudoeste da Inglaterra, e chama a atenção pelos eventos que aconteceram na história da paleontologia. Atualmente, Lyme Regis é considerada um Patrimônio Mundial da UNESCO, e é conhecida por seus fósseis, praias e falésias (UNESCO c2021).

Fig. 1: Lyme Regis, na costa leste de Devon; 25 dez. 1839. (Lyme Regis Museum c2020, <https://www.lymeregismuseum.co.uk/collection/bindon-landslip-1839>).

Fig. 2: Deslizamento de terra no sul de Lyme Regis, entre Beer Head e Branscombe; 1789-90. (Lyme Regis Museum c2020, <https://www.lymeregismuseum.co.uk/collection/bindon-landslip-1839>).

As camadas sedimentares (Lias) destas falésias são formadas de calcário argiláceo e datam do período Jurássico, sendo assim, ricas em fósseis (Benton e Spencer 2012; Moghadam e Paul 2000). Por apresentarem diversos deslizamentos de terra (Fig. 2), novos exemplares de fósseis são regularmente expostos e descobertos nas praias (Arber 1973). Entretanto, esses acontecimentos (deslizamentos) que revelam os fósseis podem causar prejuízos à cidade.

Os habitantes de Lyme Regis passaram a coletar os fósseis de suas praias com a finalidade de comercializá-los, oferecendo-os, principalmente aos turistas e naturalistas interessados nesses materiais. Isto ocorreu, em grande parte, após a Revolução Francesa (1789-1799), uma vez que o abastecimento da cidade havia sido bloqueado, ocasionando a elevação dos preços dos alimentos; o que despertou a necessidade, por parte dos moradores, de complementarem suas receitas familiares.

Outrossim, a procura de fósseis se intensificou na comunidade científica após a Revolução Científica (1543-1770) e 1715-1789, época do Iluminismo (Ronan 1987). Uma vez que, esse período resultou em uma mudança na

¹ Denominada após a datação de suas formações rochosas, a Costa do Jurássico constitui-se de penhascos que compreendem à Era Mesozoica, há 185 milhões de anos (UNESCO c2021).

compreensão das ciências e na forma como eram praticadas. Desta maneira, Lyme Regis tornou-se um centro fossilífero, sendo atualmente considerada um dos berços da paleontologia moderna (Arber 1973).

Tal paleontologia desenvolveu-se juntamente à geologia moderna, no século XVIII. James Hutton (1726-1797), naturalista escocês de Edimburgo, foi um dos primeiros a contribuir para a geologia moderna com suas ideias e abordagem – apresentação de argumentos cuidadosamente fundamentados – para estudar a Terra, estabelecendo a geologia como uma “ciência adequada” e de grande importância (Caxito 2018). Isto a partir dos avanços de Nicolaus Steno (1638–1686), naturalista e bispo dinamarquês, que publicou a “*Dissertação do Prodrômus de Nicolaus Steno sobre um corpo sólido encerrado pelo processo da natureza dentro de um sólido*” (1669), que lançou as bases para a geologia histórica (Caxito 2018).

Neste trabalho, Steno fez uma distinção clara entre objetos como cristais de rocha, conchas fósseis e dentes de tubarão, atrelados a rochas. Ademais, notou que certos tipos de rochas haviam sido formados pela deposição sucessiva de camadas horizontais de sedimento e que fósseis consistiam em restos de organismos vivos enterrados nesses sedimentos (Caxito 2018).

A partir deste livro, Georges Cuvier (1759-1832) desenvolveu sua obra “*Mémoire sur les espèces d’éléphants vivants et fossiles*” (1796), contribuindo para o estudo dos fósseis. Nela, Cuvier descreveu e comparou, por meio da Anatomia Comparada, ossos e dentes de exemplares de mastodontes e mamutes aos de elefantes atuais e os relacionou aos estratos geológicos em que foram encontrados (Faria 2010).

Com este método anátomo-comparativo, Cuvier pôde “reconstruir os organismos fósseis e determinar quais as suas posições taxonômicas em um sistema baseado nos tipos de organização corporal” (Faria 2012, p.110). Para incrementar sua pesquisa, Cuvier se correspondeu com naturalistas pelo mundo, construindo assim uma rede internacional, ao redor do interesse em comum pela ciência; em especial a paleontologia (Faria 2012).

Isto resultou na identificação de “faunas inteiras que jaziam apenas em determinados estratos geológicos, que a partir de então, poderiam ser identificados e ordenados por seu exclusivo conteúdo fossilífero” (Faria 2012, p.110). Fato que integrou o Princípio da Correlação Fossilífera de William Smith (1769-1839) – geólogo, engenheiro e naturalista – e levou à uma espécie de banco de dados; no qual se encontra a média das idades de determinados fósseis de acordo com o conjunto de estrato no qual foi encontrado.

Desta forma, Lyme Regis foi, e continua sendo, uma região imprescindível para a paleontologia. Além do que, Lyme Regis foi palco de histórias relevantes envolvendo personagens importantes no desenvolvimento do conhecimento dos fósseis, que inúmeras vezes não são resgatadas. Por essa razão, este artigo discorrerá sobre Elizabeth Philpot, uma fossilista à penumbra de seus conhecidos.

2 Elizabeth Philpot: recomeço em Lyme Regis

Elizabeth Philpot nasceu no ano de 1780, em Londres (Ogilvie 2000). John Philpot, seu pai, era advogado, por isso pôde garantir conforto e segurança financeira para a família, sobretudo para Elizabeth e seus irmãos: John, Mary, Margaret e Louise (Berta e Turner 2020).

Durante sua infância, Elizabeth Philpot estudou com a ajuda de tutores, algo habitual nesse período para famílias com recurso financeiro. Entretanto, ela e suas irmãs nunca adentraram em uma escola formal ou universidade, uma vez que, não era comum mulheres levarem seus estudos adiante. O curso superior foi usufruído somente pelo seu irmão, John, que se formou em direito (Ogilvie 2000).

Em 1805, as irmãs Philpot (Elizabeth, Mary, Margaret e Louise) mudaram-se de Londres para a Costa de Dorset², após o falecimento de seus pais. Na época, Elizabeth tinha 25 anos e passou a residir em Lyme Regis, em uma casa alugada por seu irmão, John Philpot – agora procurador e às vésperas de seu casamento (Cadbury 2000).

A casa, espaçosa, era conhecida como Morley Cottage, na *Silver Street* – que até hoje, é a rua principal de Lyme – localizada a apenas alguns minutos de caminhada das praias e paredões com seus fósseis incrustados. Nesta residência, as irmãs Philpot organizariam sua coleção de fósseis (Emling 2009).

² Condado no sudoeste da Inglaterra (N.A.).

É interessante notar que, a *Morley Cottage*, onde residia a família Philpot, estava localizada a apenas 600 metros da residência de Mary Anning, na *Bridge Street*³. Devido a esta proximidade e o fato de Anning e Elizabeth Philpot compartilharem a paixão pelos fósseis, as duas se tornaram amigas, apesar da diferença de idade (19 anos) e de classe econômica – diferentemente de Philpot, Mary Anning dependia da venda dos fósseis para a sua subsistência (Emling 2009).

Elizabeth Philpot tornou-se, ainda, mentora de Mary Anning, ensinando-a como catalogar as amostras encontradas e auxiliando-a a contatar diversos naturalistas a fim de comercializar seus fósseis (Emling 2009). Como se pode perceber em suas cartas (Fig. 3), Philpot valorizava a opinião e amizade de Anning.

Lyme Dec: 9. 1833.

Dear Madam

I fear you will think me presuming in offering you a sketch of a fossil which was made by so unskilful a hand as mine; but I am induced to send it to you as it was drawn with the colour prepared from the Ink of the Fossil Sepia; and Mary Anning considers this Jan. the most perfect perfect specimen she has ever met with. I have enquired of her but she has not any more for Dr. Buckland's. Yesterday she had one of her miracles escapes & going to the beach before sunrise and was nearly killed in passing over the bridge by the wheel of a cart which threw her down and crushed her against the wall. Fortunately the cart was stopped in time to allow of her being extricated from her most perilous situation and happily she is not prevented pursuing her daily employment. May I beg you to remind Dr. Buckland that he has borrowed from me some Plesiosaurs Vertebrae as it is some time since I will mention that they are a section of a vertebra, one with the process, ten others, and a chain set in a box.

Tradução da Carta:

“09 dezembro 1833

Querida Madame,

Eu temo que você pense que estou lhe pressionando ao oferecer a você um esboço de um fóssil feito por uma mão mal-sucedida como a minha, mas fui induzida a enviá-lo a você porque foi inteiramente desenhado com a cor extraída do fóssil Sépia; e Mary Anning considera esta mandíbula o espécime mais perfeito que ela já encontrou. Eu perguntei a ela, mas ela não tem nenhuma mensagem para o Dr. Buckland. Ontem ela [Mary Anning]⁴ teve uma de suas fugas milagrosas antes do nascer do sol, ao passar pela ponte, no caminho da praia, quase foi morta pela roda de uma carroça que a jogou no chão e a esmagou contra a parede. Por sorte, a carroça foi parada a tempo de permitir que ela fosse libertada de sua situação mais perigosa e, felizmente, ela não foi impedida de continuar seu trabalho diário. Peço-lhe que lembre ao Dr. Buckland que ele pegou emprestado de mim uma vértebra de um *Plesiosaurus*. Como já faz algum tempo, irei mencionar que é uma seção de uma vértebra, uma com o processo, dez outras, e uma corrente colocada em uma caixa.

Minhas irmãs escrevem comigo em melhores cumprimentos a Você e ao Dr. Buckland e acredite em mim, querida senhora.

Com os melhores cumprimentos

E. Philpot.”

Fig. 3: Carta de Elizabeth Philpot para Mary Buckland, 1873. (Lyme Regis Museum c2020, <https://www.lymeregismuseum.co.uk/collection/bindon-landslip-1839>).

³ Atualmente, esta residência é o Lyme Regis Museum (N. A.).

⁴ Grifo do autor.

Ademais, da mesma maneira que se dedicou à coleta de fósseis, Elizabeth Philpot investiu no mercado imobiliário, e passou a possuir diversas propriedades (Tabela 1). No decorrer de sua vida, Elizabeth Philpot manteve-se próxima às suas irmãs e, por razões desconhecidas, nunca se casou (Ogilvie 2000).

Tabela 1 Informações preenchidas por Elizabeth Philpot no Census de 1851, Inglaterra.

<i>Name:</i>	<i>Elizabeth Philpot</i>
<i>Event Type:</i>	<i>Census</i>
<i>Event Date:</i>	<i>1851</i>
<i>Event Place:</i>	<i>Lyme Regis, Devon, England</i>
<i>Registration District:</i>	<i>Axminster</i>
<i>Residence Note:</i>	<i>Silver Street</i>
<i>Sex:</i>	<i>Female</i>
<i>Age:</i>	<i>71</i>
<i>Marital Status:</i>	<i>Unmarried</i>
<i>Occupation:</i>	<i>Fund Holder & Proprietor Of Houses</i>
<i>Birth Year (Estimated):</i>	<i>1780</i>
<i>Birthplace:</i>	<i>London</i>
<i>Relationship to Head of Household:</i>	<i>Head</i>
<i>Page Number:</i>	<i>1</i>
<i>Registration Number:</i>	<i>HO107</i>
<i>Piece/Folio:</i>	<i>1862 / 47</i>
<i>Affiliate Record Type:</i>	<i>Household</i>

(The National Archives of The UK c2021).

3 Mary Anning: uma amizade não convencional

Mary (Molly) Moore (1764-1842) e Richard Anning (1793-1810) casaram-se em *Blandford Forum*, Reino Unido, em 1793 (Torrens 1995). Logo após o matrimônio, mudaram-se para Bridge Street em Lyme Regis, uma cidade costeira, Molly e Richard criaram 10 filhos, infelizmente, apenas dois sobreviveram à idade adulta: Joseph Anning (1796-1849) e Mary Anning (Davis 2009).

Mary Anning (Fig. 4) nasceu em 20 de maio de 1799, nome dado em homenagem à irmã, que havia falecido cinco meses antes. Mary Anning aprendeu a ler e escrever na escola dominical da Capela Independente, que seus pais frequentavam (Davis 2009).

Mary e seu irmão, Joseph, tornaram-se ávidos “caçadores” de fósseis, “herdando” esta paixão de seu pai, que os coletava para serem comercializados, o que colaborava na composição da renda familiar. Em 1811, um ano após a morte

de seu pai, Joseph Anning encontrou o crânio de um *Ichtyosaurus*⁵. O restante do esqueleto deste espécime fora descoberto no ano seguinte por Mary Anning, com apenas 12 anos de idade; este achado foi altamente divulgado e tornou-se seu exemplar mais famoso (Davis 2009; Torrens 1995).

Após o achado do *Ichtyosaurus*, Mary Anning continuou reunindo fósseis para serem vendidos, assim como seu pai fazia, em decorrência disso, ela ficou afamada dentre os colecionadores e naturalistas do período. Contudo, mesmo com sua reputação, Mary Anning manteve o mesmo padrão de vida no decorrer de sua vida (Davis 2009).

Por fim, Anning nunca se casou e faleceu aos 47 anos, no dia 9 de março de 1847, em decorrência de um câncer (Torrens 1995). Durante sua vida, Mary Anning não foi aceita na *Geological Society of London*, por ser mulher; e ainda mais, os cavalheiros para os quais vendia seus achados, os descreviam em publicações recebendo os créditos (Davis 2009). E, somente em 2010, a *Royal Society* (antiga *Royal Society of London for Improving Natural Knowledge*) a elegeu como uma das dez mulheres mais importantes da história da ciência britânica (Casselton 2011).

Fig. 4: Retrato de Mary Anning com seu cachorro Tray, Museu de História Natural, Londres. (Mary Anning Painting 2021, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mary_Anning_painting.jpg).

4 A coleção com exemplares singulares

Ao longo dos 52 anos que residiu em Lyme Regis, Elizabeth Philpot acumulou uma copiosa coleção de fósseis – mais de quatrocentos – com mais de quarenta espécies de peixes, pterossauros, *Belemnites*, *Ammonites* e répteis marinhos (Emling 2009).

É conveniente recordar que todas as suas irmãs contribuía para o acervo, coletando fósseis nas praias de Lyme munidas de pás e picaretas, mas Elizabeth, sua amiga era quem organizava-os e correspondia aos naturalistas interessados. Os fósseis que não eram mantidos na coleção pessoal, eram encaminhados a geólogos e paleontólogos, que os descreviam e publicavam seus trabalhos, como por exemplo, os dentes de pterossauro descoberto por Mary Anning. A coleção pessoal era inclusive aberta ao público da cidade, os fósseis recebiam etiquetas com informações a seu respeito contribuindo para a divulgação da paleontologia (Edmonds 1978; Ogilvie 2000).

O acervo incluía diversos exemplares, tais como os fragmentos do primeiro plesiossauro descoberto (*Plesiosaurus dolichodeirus*), que foram enviados para William Buckland⁶ (1784-1856) a fim de descrevê-los (Araújo 2020). Assim como William, sua esposa, Mary Buckland (1797-1857)⁷ – que o ajudava em suas investigações – contatava Elizabeth Philpot a respeito dos fósseis (Berta e Turner 2020). Para mostrar a importância da relação estabelecida entre Philpot e o casal Buckland, reproduzimos abaixo uma correspondência entre Philpot e Mary Buckland (Fig. 5) e em seguida a sua tradução.

⁵ Os *Ichtyosaurus* viveram de 220 milhões a 90 milhões de anos atrás (Triássico-Cretáceo), eram répteis marinhos tinham a forma do corpo hidrodinâmico parecida com a de um golfinho (convergência evolutiva) (Howe, Sharpe e Torrens 1981).

⁶ Geólogo e paleontólogo, nasceu em Axminster, em Devon, Inglaterra. William Buckland, estudava e descrevia os exemplares encontrados por colecionadores como Elizabeth Philpot e Mary Anning (Araújo 2020).

⁷ O Mary nasceu em Morland, Inglaterra, e casou-se com William Buckland em 1825 (Berta e Turner 2020).

Fig. 05: Carta enviada à Elizabeth Philpot por Mary Buckland. (Lyme Regis Museum¹¹ c2020, <https://www.lymeregismuseum.co.uk/collection/bindon-landslip-1839>).

Tradução da Carta:

“Minha querida senhorita Philpot Estou muito grata a você por seu lindo desenho do Ichthyosaurus, deve ser um verdadeiro **Bijan** como espécime, mesmo entre sua coleção de belezas. Espero que as últimas tempestades tenham sido favoráveis às pesquisas de Mary Anning e que ela tenha encontrado algo que valha a pena vender – É verdade que ela encontrou um grande **dente** ou uma **tartaruga** antigos? O Dr. Buckland ainda está muito ocupado com sua secção em **Bridgwater**, mas não sei quando **retornará**, ainda não eu temo. Seus animais de **Luria antiqua** figuram consideravelmente em seu trabalho. Ele vai responder por...”

A respeito da coleção de fósseis de Elizabeth Philpot podemos encontrar uma grande diversidade de peixes fósseis que atraíram outro naturalista, o suíço Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873), que se mostrou muito interessado na coleção, obrigando-o a viajar em outubro de 1834 à Lyme Regis para conferir a coleção de Philpot, em suas palavras:

"Sabendo que tantos fósseis de todas as classes do reino animal, e plantas tão curiosas, foram encontrados em Lyme Regis, eu estava preparado para descobrir em nesta localidade um número maior de fósseis de peixes do que o relatado antes de uma pesquisa completa ter sido feita. O resultado da minha pesquisa superou todas as expectativas. Na própria Lyme Regis, vi na coleção da Srta. E. Philpot trinta e quatro novas espécies de peixes fósseis somente desta localidade, várias das quais pertencem a novos gêneros, sem contar todas aquelas que eu já tinha visto em outras coleções e que encontrei novamente aqui. Podendo ficar em Lyme Regis apenas alguns dias, a Srta. Philpot gentilmente consentiu em permitir que eu pegasse emprestadas todas essas espécies para que eu pudesse descrevê-las em detalhes. Esta coleção foi especialmente valiosa para mim, pois a Srta. Philpot e Mary Anning puderam me mostrar com certeza quais são os *ichthyodorulites* [espinhos das nadadeiras dorsais dos tubarões] que correspondem aos diferentes tipos de dentes. Com esta chave, pude chegar a algumas conclusões importantes e, em outras formações, relacionar várias formas de dentes e espinhos entre si, combinando todos os modos de associação já conhecidos nesses fragmentos. A coleção de Miss Philpot também contém alguns dentes muito finos do *Chalk* de *Pinhay* e de *Wiltshire*." (Agassiz 1844 apud Emonds 1978)

Subsequentemente a visita de Louis Agassiz à Lyme Regis em 1839, o famoso geólogo e naturalista descreveu a espécie nova de peixe fóssil que encontrara na coleção de Philpot e o batizou em sua homenagem: *Eugnathus philpotae*⁹ (Emonds 1978). À Mary Anning, Agassiz também dedicou um tributo, nomeando duas espécies de peixes: *Acrodus anningiae* (Agassiz 1841) e *Belemnostomus anningiae* (Agassiz 1844) (Torrens 1995).

⁸ O Museu de Lyme Regis gentilmente compartilhou conosco os recursos que possuíam de Elizabeth Philpot. Agradecemos a colaboração e o interesse em difundir o conhecimento que apresentam (N. A.).

⁹ O gênero *Eugnathus* (Agassiz 1833) foi renomeado como *Furo* (Gistel 1848) até os dias de hoje (Agassiz 1833; Jordan 1918).

5 Principais descobertas de Elizabeth Philpot

Ao longo de sua vida, Elizabeth Philpot achou inúmeros fósseis. A sua primeira grande descoberta se deu em 1823, quando Philpot encontrou um importante fóssil de *Plesiosaurus*¹⁰. Esse animal foi um dos primeiros répteis pré-históricos e, após descoberto, causou euforia na comunidade científica por se assemelhar mais à um lagarto do que ao *Ichthyosaurus* – fóssil que havia sido descoberto pouco antes, que detinha características semelhantes à de um golfinho. O novo fóssil demonstrava de maneira mais clara a relação dos répteis marinhos pré-históricos, tanto com os outros fósseis encontrados na época, quanto com os répteis modernos (Conybeare 1824).

Após cerca de três anos coletando fósseis, Philpot notou que os *Belemnites*¹¹ encontrados possuíam traços remanescentes de tinta, utilizados por esses animais quando vivos, que misturados com água, podiam ser utilizados nas pinturas que realizava e acompanhavam as descrições dos fósseis (McGowen 2001). De início, Elizabeth foi a única que tinha fósseis de *Belemnites* na cidade, mas logo em seguida, o emprego da tinta extraída desses animais foi usado por artistas locais (McGowen 2001; Lang 1956). Como documentado pela Srta. Anna Maria Pinney¹² (1812- 1861) em seu diário:

“Sexta-feira, 7 de dezembro de 1832. Saí fossilizando com Miss Spekes e encontrei um *Belemnite* perfeito com seu saco de tinta – o único encontrado anteriormente pertence à Srta. Philpot.” (Edmonds 1978).

Posteriormente, em 1829, Philpot, em sua busca por fósseis, encontrou a mandíbula de um pterossauro, atualmente denominado de *Dimorphodon macronyx*¹³ (Davis 2009; Torrens 1995). A mandíbula desse pterossauro foi reunida por William Buckland com o restante do corpo que foi encontrado por Mary Anning em 1829, como atesta Buckland na passagem a seguir:

“Suspeitei da existência do *Pterodactyl* no lias de Lyme; em parte por ter ouvido, cerca de vinte anos atrás, que na coleção do Sr. Rowe, então feita em Charmouth, havia o esqueleto de um fóssil de ave, que eu nunca vi, mas imagino que possa ter sido um *Pterodactyl*; e, em parte por ter encontrado, quatro anos atrás em Lyme, na coleção de Miss Philpots [sic], alguns ossos de uma asa e dedo do pé, que eu não poderia me referir a nenhum outro animal [...] Mais recentemente descobri, no gabinete de Miss Philpots, um fragmento fino de osso achatado, que parece ser a mandíbula de um *Pterodactyl*” (Buckland 1829, p.219).

Além destas descobertas notáveis, Philpot também encontrou ao longo dos anos, diversos invertebrados, como *ammonites* e crustáceos, e mais de 40 espécies descritas de peixes fósseis, sendo esses: ancestrais de animais atuais (bacalhaus, tubarões e arraia) ou seres extintos – como o *Dapedium politum* (Fig. 6) (Edmonds 1978). Sua contribuição fossilífera foi fundamental para o desenvolvimento destes campos da paleontologia.

¹⁰ Réptil marinho de pescoço longo e corpo de três metros que caçava peixes e *Belemnites* no mar (Torrens 1995).

¹¹ *Belemnites* consistiam em cefalópodes, com características semelhantes às lulas, mas que apresentavam conchas (Milson e Rigby 2009).

¹² Anna Maria Pinney era de *Somerton Erleigh*, condado vizinho de *Somerset*, mas coletava fósseis com Mary Anning e Elizabeth Philpot, em Lyme Regis. De acordo com seu diário, ela apreciava paleontologia e geologia (Edmonds 1978).

¹³ Um dos principais e mais icônicos pterossauros jurássicos, que vivia nas ilhas que resultaram na Europa (Ösi 2011)

Fig. 6: O crânio do peixe fóssil *Dapedium politum* (Agassiz 1832), encontrado em Lyme Regis por Elizabeth Philpot. (*Museum of Natural History* c2021, <https://oumnh.ox.ac.uk/fossil-vertebrates>).

6 Óbito, e ensinamentos de uma paleontóloga esquecida

legado

Elizabeth Philpot faleceu aos 77 anos, em 1857. Elizabeth foi sepultada no cemitério municipal de Lyme Regis (Fig. 7), ao lado do túmulo de Mary Anning (Davies, 2016). Devido ao risco de erosão e danos à terra que poderiam acontecer no cemitério *Lyme Regis Parish Church*, esse foi fechado em 1856, onde encontra-se duas de suas irmãs Mary e Margareth Philpot (Davies, 2016).

Fig. 7: Cemitério de Lyme Regis, no qual Elizabeth Philpot e Mary Anning foram veladas. (Lyme Regis Museum c2019, <https://www.lymeregismuseum.co.uk/research/research-category/lyme-regis-cemetery/>).

Após a morte das Philpot, a casa em que residiam – *Morley Cottage, Silver St.* – fora transformada em um hotel, denominado *The Mariner's Hotel*. A renomada coleção fóssil da família foi, em parte, exibida por seu sobrinho Thomas Philpot, ao inaugurar o *Lyme Regis Philpot Museum* – conhecido atualmente como Lyme Regis Museum (Ogilvie 2000). E o remanescente de sua coleção, doado à *Oxford University* por sua sobrinha, Caroline Philpot (Torrens 1995).

Em suma, Elizabeth Philpot deixou um extenso legado com sua coleção de fósseis, e em vida, buscou difundir o conhecimento adquirido, contribuindo com informações para inúmeros naturalistas além de ter assumido a atribuição de mentora de Mary Anning – que foi mais reconhecida por comercializar fósseis e se aventurar, desde a infância, na área de paleontologia.

Deste modo, Elizabeth Philpot, titular de fundos e proprietária de casas¹⁴, contribuiu para o avanço da ciência em particular a paleontologia, que naquele período consistia em um âmbito majoritariamente masculino. Outrossim, Philpot nos proporcionou diversos ensinamentos ao ultrapassar as barreiras sociais pela amizade; seguir suas paixões e ambições profissionais.

Referências

Agassiz, L. 1833. *Recherches sur les poissons fossiles*. [S. l.: s. n.].

Araújo, B. et al. 2020. Nem só de Ciência viviam os Naturalistas: um poema para Buckland. *Revista Vita Scientia* (3)1: 50-59. Disponível em:

<https://vitascientiaweb.files.wordpress.com/2020/10/vita_scientia_vol_03_n1.pdf>. Acesso em mar. 2021.

Arber, M. A. 1973. Landslips near Lyme Regis. *Proceedings of the Geologists' Association* (84)2: 121-133.

Benton, M. J.; Spencer, P. S. 2012. *Fossil reptiles of great britain*. Springer Science & Business Media.

Berta, A.; Turner, S. 2020. *Rebels, scholars, explorers: women in vertebrate paleontology*. Johns Hopkins University Press.

Buckland, W. 1829. XI. - On the Discovery of a New Species of Pterodactyle in the Lias at Lyme Regis. *Transactions of the Geological Society of London* (2)1: 217-222.

¹⁴ Em suas próprias palavras (The National Archives of the UK c2021).

Cadbury, D; Mantell, England Gideon; Owen, Richard. 2003. *The Dinosaur Hunters: A Story of Scientific Rivalry and the Discovery of the Prehistoric World*. Geoscience Canada (30)3.

Casselton, L. et al. 2011. Most influential women in British science history. The Royal Society. Disponível em: <<https://royalsociety.org/topics-policy/diversity-in-science/influential-british-women-science>>. Acesso em: 31 mar. 2021.

Caxito, F. 2018. James Hutton e o Sublime Geológico: A Teoria da Terra entre o Iluminismo e o Romantismo. *Terrae Didactica* (13)3: 235–243. Disponível em:

<<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/td/article/view/8650962>>. Acesso em: 15 maio 2021.

Conybeare, W. D. 1824. XXI – On the Discovery of an almost perfect Skeleton of the Plesiosaurus. *Transactions of the Geological Society of London* (2)2: 381-389.

Davies, G. 2016. Philpot Sisters – Final Resting Place. Reino Unido: Lyme Regis Museum, Disponível em: <<https://www.lymeregismuseum.co.uk/research/wp-content/uploads/2020/06/Philpot-Sisters-Final-resting-place.pdf>>. Acesso em: 06 abr. 2021.

Davis, L. E. 2009. Mary Anning of Lyme Regis: 19th Century Pioneer in British Palaeontology. *The Faculty Journal of the College of Saint Benedict and Saint John's University* (26): 96-126. Disponível em: <<http://digitalcommons.csbsju.edu/headwaters/vol26/iss1/14>>. Acesso em: 20 mar. 2021.

Edmonds, J.M. 1978. The fossil collection of the Misses Philpot of Lyme Regis. *Proc. Dorset Nat. Hist. & Archaeol. Soc.* 43-48.

Emling, S. 2009. *The Fossil Hunter: Dinosaurs, Evolution, and the Woman whose Discoveries Changed the World*. Palgrave Macmillan.

Faria, F. F. A. 2010. Georges Cuvier: história natural em tempos pré-darwinianos. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos* (17)4: 1031-1034.

Fowles, J. 1982. *A short history of Lyme Regis*. Little Brown.

Howe, S. R.; Sharpe, T.; Torrens, H. S. 1981. *Ichthyosaurs: a history of fossil 'sea-dragons'*. National Museum Wales.

Jordan, D. S. 1918. Note on Gistel's Genera of Fishes. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* (70)3: 335-340.

Lang, W. D. 1956. Mary Anning and Anna Maria Pinney. *Proceedings of the Dorset Natural History and Archaeological Society* (76): 146-152.

Lyme Regis Museum. c2019. Lyme Regis Cemetery. Disponível em:

<<https://www.lymeregismuseum.co.uk/research/research-category/lyme-regis-cemetery/>>. Acesso em: 30 mar. 2021.

Lyme Regis Museum. c2020. The Bindon Landslip of 1839. Disponível em:

<<https://www.lymeregismuseum.co.uk/collection/bindon-landslip-1839>>. Acesso em: 20 mar. 2021.

Mary Anning Painting. 2021. Wikimedia Commons. Disponível em:

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mary_Anning_painting.jpg>. Acesso em: 30 mar. 2021.

McGowen, C. 2001. *Dragon seekers*. Perseus publishing.

Milson, C.; Rigby, S. 2009. *Fossils at glance*. [S. l.]: John Wiley and Sons.

Moghadam, H. V.; Paul, C. R. C. 2000. Trace fossils of the Jurassic, Blue Lias, Lyme Regis, southern England. *Ichnos: An International Journal of Plant & Animal* (7)4: 283-306.

Museum of Natural History. c2021. Oxford Fossil vertebrates. University of Oxford, Disponível em: <<https://oumnh.ox.ac.uk/fossil-vertebrates>>. Acesso em: 06 abr. 2021.

Ogilvie, M. 2000. *The Biographical Dictionary of Women in Science: L-Z*. [S. l.]: Routledge.

Ösi, A. 2011. Feeding-related characters in basal pterosaurs: implications for jaw mechanism, dental function and diet: Feeding-related characters in pterosaurs. *Lethaia*, [s. l.].

Ronan, C. A. 1987. *História Ilustrada da Ciência*. Universidade de Cambridge. 1ª ed., São Paulo: Círculo do Livro.

The National Archives of the UK. c2021. England and Wales Census, 1851. Disponível em:

<<https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:SGN5-G21>>. Acesso em: 01 abr. 2021.

Torrens, H. 1995. Mary Anning (1799–1847) of Lyme; ‘the greatest fossilist the world ever knew’. *The British Journal for the History of Science* (28)3: 257-284.

UNESCO World Heritage List. c2021. Dorset and East Devon Coast. UNESCO. Disponível em:

<<https://whc.unesco.org/en/list/1029>>. Acesso em: 01 abr. 2021.